

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№8 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

OPEN ACCESS

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМУНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

СҰЛТАН ФЕЙЗА АБДУРАСУЛҚЫЗЫ (ТАРАЗ, ҚАЗАҚСТАН) ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ: ЖАҢА СИНТЕЗ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ.....	5
LYUTIKOVA VERONICA SERGEEVNA, LITOVCHENKO IRINA NIKOLAEVNA (ALMATY, KAZAKHSTAN) TO THE QUESTION OF EARTHQUAKE SWARMS AND THEIR RECOGNITION IN SEISMICITY (USING THE EXAMPLE OF THE NORTHERN TIEN SHAN REGION AND ADJACENT TERRITORIES)	9
¹ХҰЖЖИЕВ МИРЖАЛОЛ ОТАБЕК ЎҒЛИ, ²ХУШВАКОВ АКБАР БЕРДИЁРОВИЧ (ТОШКЕНТ, ЎЗБЕКИСТОН) ¹ , (САМАРҚАНД, ЎЗБЕКИСТОН) ² ГУЖУМСОЙ ОЛТИН КОНИ ТОҒ ЖИНСЛАРИНИНГ ПЕТРОГРАФИК ҲУСУСИЯТЛАРИ (ЧАРМИТАН МАЪДАН МАЙДОНИ)	13
ЖАНАРБЕК ГҮЛЖАЙНА ЖАНАРБЕКҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ДАМУ ГЕОГРАФИЯСЫНДАҒЫ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ	23
ГАЛИЕВА ГУЛЬНАЗ АЙБЕКОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗИ МЕН ЖЕР БЕДЕРІ	30
БАЯНДЫ ЕРЛАН, ДУЗБАЕВА НАЗИРА МАТКЕРИМОВНА (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЗЕРТХАНА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ҚАНЫНДАҒЫ БИОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ	37
АРТЫҚ ТАЛШЫН ЕРЛАНҚЫЗЫ (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ӨМІР СҰРУ ДЕҢГЕЙІ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ.....	40
БАТЫРХАНОВА МӘДИНА КӘРІБАЙҚЫЗЫ (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАҒДАЯТТЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ ОРНЫ	44
ҒАЗИЗОВА НАЗЕРКЕ ЗЕЙНЕТОЛДАҚЫЗЫ¹, САТПАЕВА ЗУХРА ЗЕЙНЕТОЛДАҚЫЗЫ ² (ТҰҒЫЛ, ҚАЗАҚСТАН) ¹ , (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) ² ТӨРТБҰРЫШТАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ОЛИМПИАДАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ	48
ЯКУБОВА ОНАХОН ШАНАЗАР ҚИЗИ, ЗАЙНИДДИНОВ ФАЗЛИДДИН АКРАМИДДИНОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРАЛОВ И СТРОЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФАЦИЙ ОКОЛУРУДНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ	58
МАҰҚАМОВА ЛОЛА ҲАКИМЖОНОВНА, УМАРОВ АКРАМИДДИН ЗАЙНИДДИНОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ МЕЖДУРЕЧЬЕ (Кызылалмасайское рудное поле)	63
КАРАМАТОВА ГУЛНОЗА АБДИКАХХОРОВНА, ЗАЙНИДДИНОВ ФАЗЛИДДИН АКРАМИДДИНОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГМАТИЗМА ЧАДАКСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ	68
ЗИЯЕВА ПАРАХАТ НИШАНБАЕВНА, ЗАЙНИДДИНОВ ХУСНИДДИН АКРАМИДДИНОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) МИНЕРАЛОГОО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ КЫЗЫЛАЛМАСАЙСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ	72
АКБАРОВА ЗУХРА ТАШТЕМИРОВНА, УМАРОВ АКРАМИДДИН ЗАЙНИДДИНОВИЧ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И	

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУДОКОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ДЖАСАГИНСКОЙ ПЛОЩАДИ	77
АЛДАНБАЕВА АСЕЛЬ КИНЖЕБЕКОВНА (ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН) ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖӘНЕ ОНЫҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ РӨЛІ	80
ЖАҚЫП ГҮЛМИРА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) СЫРДАРΙΑ ӨЗЕНІНІҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ АУМАҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ	83
А.С.ӘБДІХАЛЫҚ, А.Д.СПАНБАЕВ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУДЫ ОҒТАЙЛАНДЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ	86
ОЖЕРЕЛЬЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БУЙНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, МОЛЧАНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА (СЕВЕРСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ	92